

ALISHER NAVOIYNING “LISON UT-TAYR” ASARIDAGI UNIVERSALIZM

Izmuradova Shahnoza Toshtemirovna

Qarshi davlat universiteti Pedagogika instituti
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Lison ut-tayr” asari orqali Alisher Navoiy siymosining daholik qirralari inkishof etiladi. Muallifning nafaqat soʻz sanʼati borasida yutuqlari borligi balki insoniyatga maʼlum boʻlgan aksar ilm-fanlardan boxabar olim ekanligi qalamga olinadi. Shuningdek, bu asarni oʻqigan kitobxon jamiyki fanlar doirasida ilm hosil qila olishi haqida ochiq-oydin dalillar keltiriladi.

Kalit soʻzlar: Lison ut-tayr, geografiya, astronomiya, astrologiya, biologiya, ornitologiya, terminologiya, badiiy mahorat.

Аннотация: В данной статье раскрываются гениальные стороны характера Алишера Навои посредством произведения «Лисон ут-Таир». Отмечается, что автор имеет достижения не только в искусстве слова, но и то, что он ученый, хорошо разбирающийся в большинстве наук, известных человечеству. Также приводятся наглядные доказательства того, что читатель, читающий данное произведение, может создавать знания в рамках общих наук.

Ключевые слова: Лисон ут-Тайр, география, астрономия, астрология, биология, орнитология, терминология, художественное мастерство.

Annotation: This article reveals the brilliant sides of Alisher Navoi's character through the work "Lison ut-Tair". It is noted that the author has achievements not only in the art of speech, but also that he is a scientist well versed in most sciences known to mankind. Visual evidence is also provided that the reader reading this work can create knowledge within the framework of general sciences.

Key words: Leeson ut-Tyr, geography, astronomy, astrology, biology, ornithology, terminology, artistic skill.

«Lison ut-tayr» Navoiyning mashhur «Xamsa»dan keyingi oltinchi dostoni boʻlib, u shoir vafotidan sal ilgari, yaʼni hijriy 904 (1498-99) yilda yozilgan. «Lison ut-tayr» 3598 baytni oʻz ichiga oluvchi 193 bob 65 hikoyatdan tashkil topgan boʻlib, hajm jihatdan shoir dostonlari orasida eng kichigi hisoblanadi. Dostonni tuzilishiga koʻra umumiy muqaddima, asosiy qism va xotima kabi boʻlaklarga ajratish mumkin. Umumiy muqaddima ham oʻz navbatida hamd, munojot; Muhammad paygʻambar va uning chahoryorlariga bagʻishlangan naʼtlar kabi anʼanaviy qism va asosiy qissaga kirish vazifasini oʻtovchi Farididdun Attor va uning «Mantiq ut-tayr» dostoniga bagʻishlangan qismlarga boʻlinadi. Dostonning asosiy qismi hikoya ichida hikoya

usulida yozilgan bo'lib, u qushlarning Simurg' tomon qilgan safarini tasvirlovchi qoliplovchi qissa va undagi ayrim epizodlarga ilova tarzida keltirilgan qirqdan ortiq hikoya, masal va latifalarni o'z ichiga oladi.

Alisher Navoiyning «Lisonut-tayr» asari juda ko'p tillarga tarjima qilingan, jumladan, birinchi marotaba polyak tiliga polshalik mutaxassis Yanuj Kjjiovskiy tomonidan tarjima qilinib, kitob shaklida chop etildi va Polsha kutubxonalariga tarqatildi va ushbu nashrning bir nusxasi muallifning iltimosiga binoan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasiga sovg'a tariqasida taqdim etilgan.

Alloh taolo yaratilmishlar ichida-so'zga ulkan qudrat ato etdi. Va bu qudratning anglanishi uchun yetuk daholarni sababkor qildi. Ana shunday daholardan biri so'z mulkining sultoni mir Alisher Navoiy hazratlaridir.

Shoir asarlarining gultoji hisoblanmish "Lison ut-tayr"ning butun-butun sahifalari nuqul hikmatdan iborat. Hikmatki, hayotning har xil jabhasini mukammal darajada qamrab olgan. Va bu o'rinda so'zning o'rni beqiyosdir.

Ulug' ijodkorning ushbu asariga kirib borar ekansiz voqealar rivojida nafaqat adabiyotning balki boshqa: tabiiy va aniq fanlar, shuningdek, ijtimoiy-gumanitar fanlarning har bir tarmog'ida shoirning mohirona qalam surishining guvohi bo'lasiz.

Ya'ni, Navoiy nainki so'z ustasi, teran adabiyotshunos bo'lishi bilan birga biologiya, astronomiya, matematika, fiqh, mantiq, fashat ilmidan ham o'z o'quvchilariga ustozlik qilib kelgan.

Masalan, asarning 1-hamd bobida yer kurrasining yaratilishi haqida gap ketadi va bu o'rinda e'tiborimizni quyidagi misralarga qaratsak:

Bahr uza jo'ng ayladi tufrog'din

Jo'ng uchun langar yosodi tog'din

Deyilmoqchiki, Alloh quruqlikni dengiz yuzidagi kemaga monand qilib yaratdi. Tog'lardan bu kemaga uning muvozanatini saqlab turadigan langarlar yasadi. Geografiya fani orqali bilamizki, haqiqatda tog'lar quruqlikning ustunlari ya'ni mustahkamlab turuvchi asoslaridir. Geografiyaga oid boshqa bir misolni ko'rib chiqsak:

Qildi daryog'a buxorin pardapo'sh,

Mehr o'tidin tushmasin deb suvg'a jo'sh.

Yuqoridagi baytda mehr deb quyoshga ishora qilinmoqda. Baytdan shunday ma'no kelib chiqadiki, quyosh o'tidan suv qaynab ketmasin degan maqsadda yaratguvchi dengiz yuziga bug'lardan parda tortdi.

Suv osti dunyosini tatqiq qilish bilan shug'ullanuvchi ilmiy tadqiqotchilarning aytishlariga ko'ra sadaf ichidagi qimmatbaho gavhar nayson yomg'iri natijasida hosil bo'lar ekan. Ilm dengizining chapdast g'avvosi bo'lmish Navoiy "Lison ut-tayr" asarida ana shunday qimmatbaho ma'lumotlar haqida ham xabar beradi:

Berdi Nayson yomg'urug'a ul sharaf

Kim guhar qozg'ondi bazlidin sadaf
Durg'a berdi ul baho birla rivoj
Kim sarir ahlig'a bo'ldi zebi toj.

Misralarning ma'nosiga e'tibor qaratsak: Alloh taolo nayson yomg'iriga katta Sharaf ato etdi, uning ehsoni tufayli sadaf ichida gavhar hosil bo'ldi. Durga u juda katta qiymat bilan rivoj berdi, oqibatda u taxt ahlining toji uchun zebi-ziynatga aylandi.

Suv va olov unsurlarining bir-biriga dushman ekanligi barchamizga ma'lum. Ammo, tuproq va shamolning o'zaro kelisha olmasligini hamma ham bilavermasa kerak. Tuproqning erroziyaga uchrashi ma'lum bir ma'noda shamolga ham bog'liqligini Alisher Navoiy quyidagi misralar orqali sharhlab yozadilar:

O'ylakim, dushman yarotib o'tqa suv,
Yelni ham tufroqqa ayblab aduv.
Sun'idin ko'rgilki mundoq to'rt zid
Bo'lib inson xilqatida muttahid.

Yana misralarning ma'nosiga e'tiborimizni qaratsak: Suvni olovga dushman qilib yaratdi, shamolni esa tuproqqa zid qildi. Yaratuvchining qudrati bilan ana shu bir-biriga zid to'rt narsa inson vujudida bir butun holda birlashdi. Asarda biologiya nuqtai nazaridan ham ma'lumotlar ko'zga tashlanadi.

Har g'aroyibkim, yoyib sahro aro,
Ondin ortug' ko'rguzub daryo aro
Dasht aro har ne takovar aylabon
Suvda yuz oncha shinovar aylabon.

Agar u Alloh, quruqlik yuzasida har xil g'aroyibotlar yoygan bo'lsa, dengizda esa ular bundan ham ortiqdir. U dashtlarda qancha jonivorlarni yaratgan bo'lsa, suvdagi suzuvchilar bundan yuz barobar ko'pdir. Quyunni dasht aro aylantirgan bo'lsa, suv yuzida ham girdobni to'lg'antirdi. Haqiqatda, ilmiy asosda sarhisob qilinganda suv osti dunyosidagi mavjudotlarning turi va soni behisobdir hamda quruqlikdagi jonivordan bir qancha ustundir.

Asarning Me'roj voqealariga asoslangan 4-bobida Navoiy dahosining Nujm(astronomiya) ilmi atamalaridan ham keng foydalanganligiga guvoh bo'lamiz. Muqaddas kitoblar orqali bizga ma'lumki, Me'roj kechasida payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) Allohning amri bilan Jabroil alayhissalom tomonidan keltirilgan Buroq oti orqali osmonga ko'tariladilar. Qutli ulovlari havolanganida uning qadamidan falak eli bahramand bo'ldilar. Shu tahlitda Navoiy nujm ilmi atamalarini 4- bobda tun osmonidagi yulduzlar kabi sochadilar: Shu suvoriy sharafi tufayli yangi oy to'lin oyga aylandi. Ikkinchi osmonga bayroq sanchganida Atorud(Merkuriy) qalamidan durlar sochila boshlandi. Uning zotidan uchinchi maydon -osmon sharaf topgach, Zuhra musiqachilik qilib kuylay boshladi. U to'rtinchi samoga ot

surganida, yulduzlar shohi-quyosh undan o'ziga nur oldi. Guvohi bo'lganimizdek, bu yerda Qamar-Oy, Atorud-Merkuriy, Zuhro, shuningdek, Nahsi Asg'ar, Sa'di Akbar kabi yulduzlarning nomi keltiriladi.

Buning barobarida Astrologiyaga oid burjlar haqidagi atamalar ham bevosita tilga olinib, o'quvchiga Astrologiya saboqlari beriladi. Biz bu asarda haqiqatda qo'chqor, savr, javzo, saraton, arslon, kaffa(tarozi burjiga ishora qilinmoqda) chayon, yoy, ja'diy, dalv va hut kabi 12 burjning barchasini chiroyli o'xshatishlar bilan tartibli ravishda berganligiga amin bo'lamiz.

Asar ichiga kirib borar ekanmiz, tarix ilmidan, tariximizda o'tgan buyuk va yorqin shaxslar haqida ham ma'lum bir ma'lumotlarni keltirganliklarini guvohi bo'lamiz. Jumladan, 3-4-boblarda suyuqlik payg'ambarimiz Muhammad(s.a.v)ning yaralishlaridan tortib butun bashar ichra amalga oshirgan ishlari qalamga olinadi. Shuningdek, 5-6-boblarda Islom yo'lidagi tarixiy shaxslardan sahobiy abu Bakr Siddiq(r.a) va g'or voqealari tasvirlansa 7-8-boblarda mo'minlar amiri Umari Foruq(r.a) u kishining islom yo'lidagi adolatli tuzumlari haqida gap ketadi. 9-10-boblarda islom dinining muqaddas kitobi "Qur'oni Karim"ning yig'uvchisi Usmon zinnurayn (ko'zlarning nuri) haqlarida aytilsa, 10-11-boblarda taqdir o'rmonining haybatli sheri, ulug' sha'niga "go'shtim-go'shtingga" iborasi loyiq ko'rilgan Ali (r.a) haqlarida ham bilib olishimiz mumkin. Alalxusus Odam Ato, Sulaymon, Muso kabi payg'ambarlar tarixiga kichik hikoyatlar orqali nazar tashlanadi.

Ulug' mutafakkirning shu nomli asarini o'qib chiqqan itobxon Ornitologiya sohasining terminologiyasida ham o'z ilmini oshirishga erishishi mumkin. O'z nomi bilan "Qush tili" deb atalgan asar ichida bir qancha qushlar turi badastir tizib qo'yilgan. Qushlardan ba'zilari: semurg', feniks(qaqnus), anqo, humo kabilari afsonaviy qushlar bo'lsa, boshqalari esa real hayotda mavjud bo'lgan parrandalardir. Asarda donishmandlik ramzi bo'lmish Hudhud, kalog'(olaqarg'a), to'ti, zog'(go'ngqarg'a), bulbul qumri, xod(kalxat), shunqor, yurtachi, tovuq kabi qushlar nomi tilga olinadi. Voqea esa tojkor qushlar o'rnini tojsiz behunarlar egallaganligi haqidagi g'avg'o bilan boshlanadi. Shuningdek, kuf(boyo'g'li), kaklik, tazarv, durroj(qirg'ovul), shohboz (lochin), kabutar, qarchig'ay, burgut, o'rdak, tovuq kabi bir necha qushlar nomlaridan ham foydalaniladi.

Asarning deyarli tugallanish qismida Navoiy o'zini shayx Fariduddun Attor madadidan unga o'xshatma qilgan qaqnusga qiyoslaydi.

Haqiqatda Navoiy qaqnus yanglig' umr kechirdi. Uning asarlarining har bir satrida o'zgacha naqshlar jilva qildi. Qaqnus kabi juftsiz holda tanho yashadi. G'azal bo'stonidagi hech bir qush unga teng kela olmadi. Umrini haqqa, xalqqa bag'ishlab Haq yodi bilan o'tkazdi.

Shunday qilib, Alisher Navoiyning chin ma'nodagi barcha asarlari bir tomon bo'lsa "Lison ut-tayr" bir tomondir. Chunki kitobda olamning yaralishi-yu, unda

yaratilgan jamiyki ilmlardan, fanlardan saboq beriladi. Deylik u adabiyot bo'lsin, deylik u mantiq ilmi. Yoki biologiya, geografiya, asronomiya, astrologiya, din ilmi, ornitologiya, umuman, ko'pchilikka qiziq bo'lgan ilmlar maskani ana shu asarda mujassam topdi. Navoiy bu ilmlarni- bir kitobda she'riy shaklda jam etdi va tan olishimiz lozimki, bu kabi sa'y-harakatlar har qanday iste'dod sohibining ham qo'lidan kelavermaydi. Ko'ngillarga yoqimli, el ichra sevimli bo'lmish bunday tortiqqa umr bo'yi tayyorgarlik ko'rildi, ammo qo'lga qalam olingan zahotiy oq qisqa fursatlarda yozib tugallandi. Kishilar qalbiga Haqni yanada yaqindan tanitgan, surur bag'ishlagan va ko'plab ilm sirlaridan voqif bo'lishimizga sababchi bo'lgan bu kabi benazir asar yozgan mir Alisher Navoiy dahosiga ma'nan bosh egamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Navoiy «Lison ut-tayr» Toshkent:1991-yil.
2. Lison ut-tayr. Alisher Navoiy. <https://xdp.uz/uploads/documentation/5.pdf>
3. Xurshid Davron. Navoiynoma. XV-XVI. Lison ut tayr. Haj armoni. Yana g'avgo. Mahbub ul-qulub & Navoiy armoni. [https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/xurshid-davron-navoiynoma-xv-xvi-lison-ut-tayr-haj-armoni-yana-gavgo-mahbub ul-qulub-navoiy-armoni.html](https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/xurshid-davron-navoiynoma-xv-xvi-lison-ut-tayr-haj-armoni-yana-gavgo-mahbub-ul-qulub-navoiy-armoni.html)

